

IZZAT SULTONNING SO‘NGGI IJODIY IZLANISHLARI – DRAMALARI XUSUSIDA

M.Otajonova

*filologiya fanlari doktori, professor
Renessans talim universiteti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201439>

Oybek iborasi bilan aytganda, adabiyotimizning otaxoni va izzatli sultoni – olim va dramaturg Izzat Sultondan boy ilmiy va adabiy meros qoldi. «Alisher Navoiy» (Uyg‘un bilan hamkorlikda), «Noma‘lum kishi», «Imon», «Ko‘rmayin bosdim tikanni», «Donishmandning yoshligi», «Kumush shahar malikasi», «Abdulla Qodiriyning o‘tgan kunlari» singari sahna asarlari, XX asr adabiyoti, o‘zbek adabiyoti tarixi va adabiyot nazariyasi muammolariga bag‘ishlangan yuzlab ilmiy-nazariy maqolalari Izzat Sultonning badiiy-estetik tafakkurimiz taraqqiyotida alohida o‘rin tutganligidan dalolat beradi.

Izzat Sultonning XX asr oxiri – XXI asr boshlari, ya’ni mustaqillik davri o‘zbek adabiyoti rivojidadagi xizmatlari ham salmoqli. Uning «Oydin kecha asirligida», «Qaqnus», «Yangi odamlar» kabi dramalari so‘nggi davr o‘zbek dramaturgiyasida yangi badiiy-uslubiy izlanishlar sifatida baholanishga haqli.

Mustaqillik sharofati bilan mamlakatimizda boshlangan demokratik jarayonlar ma’naviy-madaniy hayotni tubdan o‘zgartirib yubordi. Jamiyatimizdagi yangilanish epkinlari, avvalo, so‘z erkinligida, matbuot erkinligida zohir bo‘ldi. Adiblarimiz voqelikda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy o‘zgarishlarga, yangilanishlarga nisbatan o‘z munosabatlarini badiiy asarlari, publitsistik chiqishlari, maqolalari va suhbatlari orqali ifodalaganlar. Izzat Sultonning «Yangi odamlar», «Oydin kecha asirligida», «Qaqnus» singari sahna asarlarida muallifning mavjud voqelikda shakllanib borayotgan yangi tamoyillarga nisbatan individual nuqtayi nazarini ko‘rishimiz mumkin. Ularda zamon va qahramon konsepsiyasi yaqqol belgilari bilan namoyon bo‘ladi.

Dramaturgiya olis antik davrlardan boshlab bugungi kungacha san‘atning alohida turi sifatida olam va odamni anglashga qaratilgan mohiyati bilan e’tiborga sazovordir. Bu o‘rinda hamma gap badiiy adabiyotda inson va zamon obrazini umumiy bir yo‘sinda gavdalantirish haqida borayotgani yo‘q. Eng muhimi, zamon ham, inson ham turli rakusda namoyon bo‘ladi. Ya’ni, ijtimoiy voqelikning kechish tarziga ko‘ra o‘z qiyofasini o‘zgartirib turadi. Zero, badiiy adabiyotda zamon va qahramon konsepsiyasining badiiy mujassamlanishi bir qancha omillar bilan

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

asoslanadi. Xususan, falsafiy, madaniy, diniy an’analar adabiy jarayonda muhim omillar hisoblanadi. Ana shu holatda hamisha ta’sirlanish jarayonida bo‘lgan san’atkor dunyoqarashi, ong-shuuri bu borada zamon bilan insonni vobasta idrok va ifoda qilishdagi xilmaxilliklarni asoslaydi.

Ijtimoiy voqelikning talab va ehtiyojlariga javob beradigan asarlar yaratish har qanday dramurgning bosh muddaosi. Binobarin, mavjud ijtimoiy-siyosiy voqelik ko‘ndalang qo‘yilgan ma’naviy-axloqiy masalalarga javob izlash, topish va badiiy obrazlarda mujassamlashtirish dramaturg Izzat Sultonning bosh estetik kredosiga aylangan edi.

Izzat Sultonning adabiy, ilmiy ijodi, mumtoz adabiyotimiz tarixi, XX asr badiiy-estetik tafakkur taraqqiyotining yetakchi tamoyillari, muammolari, ulkan so‘z ustalari (Fitrat, Abdulla Qodiriy, Hamza, Oybek va h.k.)ning badiiy mahoratiga bag‘ishlangan tadqiqotlari, maqolalari adabiyotimiz va adabiyotshunosligimizning kattagina sahifasidir. Dramaturgiya uning ijodining ikkinchi qanoti hisoblanib, XX asr o‘zbek sahna madaniyati tarixida ijodkor dramaturgning salmoqli o‘rni va ahamiyati bor. Shu boisdan ham ilmiy-adabiy jamoatchilik Izzat Sulton dramaturgiyasiga hamisha o‘z munosabatini bildirib, milliy dramaturgiyamiz ravnaqidagi salmog‘ini belgilashga intilib keladi.

XX asrning 60-90-yillarida dramaturg ijodi, uning xarakter yaratish mahorati badiiyat, syujet va kompozitsiya singari masalalar aspektida o‘rganilib, qator tadqiqot va maqolalar yaratildi. Bu borada adabiyotshunoslardan H.Abdusamatov, S.Mamajonov, T.Sobirov, B.Imomov, Q.Jo‘rayev, B.G‘ulomov, B.Jalilov, O‘.Shokirov, M.Jalolova va boshqa mualliflarning kuzatishlari, fikr-mulohazalari e’tiborga loyiq.

Adabiyotshunos O‘.Shokirov Izzat Sultonning ilmiy va badiiy ijodini o‘zaro bog‘liqlikda o‘rganib, nomzodlik hamda doktorlik dissertatsiyalarini himoya qildi. «Izzat Sulton – dramaturg» mavzuidagi nomzodlik dissertatsiyasida ijodkorning dastlabki sahna asarlarini tahlilga tortib, ilmiy-biografik yo‘nalishdagi tadqiqotni olib bordi. Ana shu tadqiqot asosida adibning ijodiy portretini ham yaratdi. Keyinroq Izzat Sultonning ijodiy izlanishlarini, dramaturgiyasidagi badiiy mahorat masalalarini o‘rganib, doktorlik dissertatsiyasini ham yoqladi.

Izzat Sultonning so‘nggi yillardagi ijodi, xususan, XX asrning 90-yillarida yaratilgan dramalarining badiiy-estetik qimmatini, mavzu doirasi, muammolari milliy istiqbol mafkurasi nuqtayi nazaridan hali o‘rganilishi dramaturg ijodining o‘zbek sahna madaniyati takomilida tutgan o‘rni va rolini bir qadar belgilash imkonini

beradi. Shu ma’noda, u qoldirgan meros va an’ana yosh dramaturglar uchun mahorat maktabi bo‘lib xizmat qilishi shubhasiz.

Izzat Sultonning so‘nggi ijodiy izlanishlarini kuzatadigan bo‘lsak, keyingi yillar dramaturgiyasida hayotga hamnafas bo‘lish, xalq orasidan yetishib chiqqan ilg‘or dunyoqarashli zamondoshlarni adabiyot qahramoniga aylantirish tamoyili ustuvorlik qiladi. «Yangi odamlar» pyesasida ko‘ringanidek, mustaqillik sharofati bilan mehnatni yangicha yashash tarziga, hayotimiz mazmuniga aylantirayotgan yangi inson – tadbirkorlar obrazini yaratish, yangi davr ruhini istiqloq mafkurasi nuqtayi nazaridan, realizm pozitsiyasidan turib yoritish Izzat Sultonning bosh estetik tamoyiliga aylanadi.

So‘nggi yillar dramaturgiyamiz taraqqiyotida, xususan, Izzat Sulton izlanishlarida, «Yangi odamlar», «Oydin kecha asirligida» pyesalari misolida kuzatilganidek, qahramonlar ruhiyatidagi o‘zgarishlarni ular amaliy faoliyati bilan uyg‘unlikda aks ettirish yetakchi tamoyillardan biri sifatida ko‘zga tashlanadi. Mustaqillik sharofati bilan qo‘lga kiritilgan erkin yaratuvchanlik mehnatini badiiy obrazlarda gavdalantirish, bunyodkorlik ruhiyatini ortiqcha jimjimadorliksiz, yolg‘on pafosga berilmasdan sodda va tabiiy tarzda aks ettirish tamoyili Izzat Sulton dramalarida yorqin namoyon bo‘ladi.

Izzat Sulton pyesalarida «Alisher Navoiy», «Imon» asarlaridan boshlab, «Yangi odamlar», «Oydin kecha asirligida» asarlarigacha, adib ijodida ijtimoiy mazmunning yetakchiligi ko‘zga tashlanadi. Adib pyesalarida shaxsning jamiyat oldidagi, el-yurt oldidagi mas’uliyati qahramonlar faoliyatini belgilovchi asosiy mezonga aylanadi. Birgina «Yangi odamlar» pyesasini oladigan bo‘lsak, yangi odamlar milliy xarakterlarning, tadbirkorlarning yaratuvchilik faoliyatini, mehnatga, oilaga hamda sevgi-muhabbat tuyg‘ulariga bo‘lgan munosabatlarini yoritishda odamlar o‘rtasidagi yangicha munosabatlar asosini ochishda ijtimoiy voqelik mohiyatini detallar vositasida aks ettirish mayli yetakchilik qiladi.

Ma’lumki, qahramonlar xatti-harakatining psixologik jihatdan asoslanishi, sahna asarlari muvaffaqiyatini ko‘p jihatdan belgilab beradi. Shu ma’noda, «Yangi odamlar» pyesasidagi tadbirkorlar qiyofasini gavdalantirishda qalb dramasini, tuyg‘ular kolliziyasini yoritish orqali muvaffaqiyatga erishilgan. Azamat, Saidjon xarakterlarini badiiy umumlashtirishdagi ushbu usul Izzat Sultonning boshqa asarlarida, xususan, «Oydin kecha asirligida», «Qaqnus», «Abdulla Qodiriyning o‘tgan kunlari» singari dramalarida ham samarali qo‘llanilganligini ko‘ramiz.

Izzat Sultonning sahna asarlarida inson kamoli, uning ma’naviy-axloqiy pokligi muhim muammo sifatida o‘rtaga qo‘yiladi. «Imon», «Ko‘rmayin bosdim

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

tikanni», «Kumush shahar malikasi», «Donishmandning yoshligi», «Abdulla Qodiriyning o‘tgan kunlari», «Oydin kecha asirligida», «Yangi odamlar» kabi asarlaridagi ma’naviy-axloqiy muammolar rangin qirralari bilan adib iste’dodini namoyish qiladi. Mazkur dramatik asarlarning ko‘pchiligi sobiq sho‘ro davrida yaratilgan bo‘lsa-da ijodkor odamlardagi insoniylikni, ma’naviy-axloqiy poklikni ulug‘lashga, kamol topdirishga intiladi. Ko‘p hollarda badiiy niyati amalga oshadi. Zero, mazkur dramalarning ijtimoiy ahamiyati, estetik qimmatini ham shundaki, ularda ilgari surilgan badiiy g‘oyalar hozirgi istiqbol davri kishilarining ma’naviyatini boyitishga xizmat qiluvchi ma’naviy-axloqiy muammolarni ko‘tarib chiqadi.

Dramaturg Izzat Sulton ijodida ma’naviy-axloqiy muammolar xilma-xil ko‘rinishga ega bo‘lib, avvalo, vijdon, imon, burch va mas’uliyat tushunchalari orqali o‘z ifodasini topadi. Vijdon pokdomonligi bilan Imon butunligi, dramaturg talqiniga ko‘ra, shaxs tabiatidagi insoniylikning, ruhiy kamolotining asosiy mezonlaridan biri deb qaraladi. Garchand Izzat Sulton «Imon» dramasi bilan oltmishinchi yillardayoq bu mavzuni maromiga yetkazib tasvirlagan bo‘lsa-da, keyingi yillar ijodiy izlanishlarida ham uning yangi-yangi talqinlari davom etdi.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI